

РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ

Манашева Севиля Ильясовна

*Учитель истории 57-школы, Андижанской области,
Асакинского района*

Аннотация: В данной статье рассматривается развитие молодёжи в современном информационном обществе. Раскрывается суть “информационного общества”, как с положительной, так и с отрицательной стороны. Приводятся примеры, какими качествами должна обладать молодёжь в информационном обществе.

Ключевые слова: молодёжь, информационное общество, информационная культура, СМИ, СМК.

Современное общество, где происходит активный процесс информационной социализации молодёжи, характеризуется как информационное, так как в настоящее время главными продуктами новой исторической фазой развития цивилизации выступают информация и знания. В связи с этим поднимается актуальный вопрос информационной социализации молодёжи и её особенности развития.

В системе ценностей современной молодёжной среды информационные ценности занимают одно из наиболее приоритетных мест. В неявном виде информационные ценности и потребности на самом деле всегда являлись первостепенными для всех слоев общества, так как, вообще говоря, степень информированности человека напрямую связана не только с его духовными, но и с материальными и экономическими возможностями. В современном обществе роль информационных ценностей резко возрастает с каждым годом и причиной этого является как лавинообразное развитие технических средств общения, так и столь же мощное проникновение возможностей этих средств в сознание людей.

Вхождение человеческой цивилизации в информационное общество породило серьёзную проблему – своевременно молодых людей подготовить к новым условиям жизни и профессиональной деятельности в информационной среде, научить их самостоятельно действовать в этой области и эффективно использовать её возможности. Проблема информационной социализации в последние годы является одной из самых актуальных и острых не только для науки, но и для общества в целом. Подрастающее поколение развивается в принципиально новом социальном и информационном пространстве, в котором

слова “информационная культура” являются не абстрактными понятиями, но и живой реальностью.

В нашей стране прослеживается неравномерность интеграции социальных слоев в информационное пространство. Часть людей не имеют не только возможности, но и мотивации к развитию информационной культуры. Незаинтересованность в новых знаниях и возможностях информационно-коммуникативных технологий (ИКТ), по нашему мнению, снижает творческие способности человека, ограничивает социальную активность и профессиональную мобильность. В ситуации увеличивающегося объема информации и мобильности различных социальных структур подобные социальные группы не могут создавать успешных моделей социализации и становятся более социально незащищенными. Поэтому, ключевая роль в построении информационного общества сегодня отводится молодежи. И если молодёжь будет постоянно применять информационные технологии в повседневной жизни, то ИКТ смогут приобщиться и близкие к молодому поколению социальные группы, благодаря чему постепенно должно установиться информационное равенство между всеми членами нашего общества.

Современные исследования доказывают, что расширение интернет-коммуникации среди молодёжи привело к появлению нового вида языка – “компьютерного языка”. Можно говорить о двух вариантах влияния средств массовой информации (СМИ) и средств массовой коммуникации (СМК) на молодёжь в зависимости от формы этого влияния – непосредственной или опосредованной разными факторами и условиями. Непосредственное, прямое влияние основывается на механизмах эмоционального заражения и обуславливания. Другая форма влияния опосредуется индивидуально-личностными и социально-личностными факторами

Интернет в настоящее время для современной молодёжи является не только кладезем разнообразной информации, но и возможностью найти хорошую работу, провести приятно время, общаясь с друзьями, а также развивать свои интересы. Кроме того, молодёжь в силу своей мобильности и восприимчивости ко всему новому является основным субъектом развития информационных и коммуникационных технологий, активнее всех возрастных групп участвует в их формировании и ощущают на себе как их положительные аспекты, так и отрицательные. Молодежь легче адаптируется к новым условиям жизни, быстрее осваивают новую экономическую деятельность и индивидуальные техники выживания, адекватнее реагируют на меняющиеся потребительские предложения, легче включается в информационные сети, овладевает их технологиями. Чтобы современное общество преодолело

переходное состояние, молодежь должна “знать”, должна научиться узнавать и усваивать заявляемые обществом созидательные ценности и ориентироваться на них в своей деятельности.

Сегодня в нашей стране проводятся масштабные реформы в каждой сфере, полным ходом идут работы по устранению назревших проблем в обществе, создаются условия для гармоничного развития и воспитания молодёжи.

Литература:

1. Туленова Г. Молодежная политика в Республике Узбекистан: состояние и перспективы развития – Ташкент: ALOQACHI. – 2008. с – 109.
2. Бектурдиев Ш., Абдушукурова И. «Ёшлар – келажагимиз таянчи» - Самарканд 2008. с 39-41.
3. Зарипова Г.К., Намозова Н.Ш., Қобулова Э.Л Роль теоретически и применения информационных систем в области информационных технологий. // Academy 4 (67). 2021 с. 48-50.